

QARAQALPAQ JUWAP AYTISLARINIŇ KÓRKEMLIK ÓZGESHELIKLERI**Kenjebaeva Ayjamal Alisher qızı**

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti,
Qaraqalpaq filologiyasi hám jurnalistika fakulteti,
Baspa isi qánigeligi 4-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894038>

Anotatsiya. *Bul maqalada Qaraqalpaq xalqınıń kórkem awızeki dóretpeleriniń ishinde juwap aytısınıń payda bolıw hám qalıplesiw basqışların hám onıń kórkem-estetikalıq ózgesheligi haqqında sóz etilgen.*

Gilt sózler: *folklor, xalıq mádeniyatı, kórkem óner, salt-dástúrler.*

ARTISTIC DIFFERENTIATION OF KARAKALPAK RESPONSES

Abstract. *This article talks about Karakalpak art. The stages of formation and improvement of Javanese art, its artistic and aesthetic differentiation are noted using examples of creativity.*

Keywords: *folklore, folk culture, art, tradition.*

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КАРАКАЛПАКСКИХ
ОТКЛИКОВ**

Аннотация. *В данной статье говорится о Каракалпакском искусстве. На примерах творчества отмечены этапы становления и совершенствования яванского искусства, его художественно-эстетическая дифференциация.*

Ключевые слова: *фольклор, народная культура, искусство, традиция.*

Qaraqalpaq xalıq juwap aytısları Qaraqalpaq folklorınıń eń áyyemgi hám janlı, jawınger lirikalıq janrlarınıń biri bolıp tabıladı. Xalıq qosıqları ideya-tematikalıq, kórkem-poetikalıq belgileri boyınsha xalqımızdın ruwxıy turmısında úlken orın tuttı. Xalıq mádeniyatı, ruwxıy dúnyası, xalıqlıq pedagogika hám jámiyetlik sananıń qalıplesiwine xalıq qosıqlarınıń biybaha áhmiyetke iye ekenligi belgili. Ádette, xalıq qosıqları yaǵnıy folklordın lirikalıq janrları sinkretikalıq belgilerge iye. Bunda lirika (qosıq) menen muzıkanıń (saz) belgileri birigip kórkem poetikalıq dóretpge aylanǵan. Sonın menen birge, xalıq qosıqlarınıń dóreliw processinde improvizaciyalıq usıllar júdá áhmiyetke iye bolǵan. Juwap aytıslarınıń dóreliw processindegi improviziciya qubılısı qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminde úyreniliwi biraz keshigip kiyatırǵan

másele edi. Biraq, usı búgingi dáwirge shekem folklorlıq lirikalıq janrlar yaǵny xalıq qosıqları janrlıq, ideya-tematikalıq hám kórkem poetikalıq baǵdarlarda ilimiy izertlew jumısları islendi¹.

Aytıslar xalqımızdın mádeniy turmısında úlken orın tutqanlıǵı belgili. Sonın ushın da, xalıq qosıqların dóretiwshileri hám atqarıwshıları xalıq penen birge jasap, jámiyettiń socialıq turmısın baqlap, xalıqtın kewil-kúyin, ruwxın, keypiyatın, muńın jrlap kiyatırǵan sarqılmas milliy ruwxıy bulaǵı bolıp tabıladı.

Kórkem óner túrleriniń basqa salaları sıyaqlı xalıq qosıqların dóretiwshileri hám atqarıwshılarınıń dóretiwshiligi hám repertuarınıń tematikası, ideyası, kórkem obraz hám poetikası dáwirdiń ózgeriwi, jámiyettiń jańalanıwı zańlıqlarına boısnadı. Sol sebepli, xalıq qosıqların dóretiwshileri menen atqarıwshıları shayırlıq talantqa iye improvizator baqsılar, háwesker talantlılar waqt penen birge awısıp, jámiyettiń turmıslıq talaplarına say xalıq qosıqların dóreledi.

Aytıs tiykarınan XIX ásir menen XX ásirdegi ádebiyatta usılayınsha keń qulash jayıp rawajlansa da, tek usı dáwirlerdiń jemisi bolıp dúnyaǵa kelmedi. Aytıs usınday janrlıq sıpatlardı iyelegenge deyin de rawajlanıwdıń ózine tán kóp túrli jolların bastan keshirdi, yaǵny ol qaraqalpaq ádebiyatında dúnya júzlik ádebiy processtiń bir salası sıpatında payda boldı. Sebebi, D.Lixachëvtiń «Nacionalnie literaturı nikogda ne razvivalis v odinochku, i v izolyacii ot drugix literaturı»³ dep jazǵanıday, qaraqalpaq ádebiyatı da óz rawajlanıwında dúnya júziniń kóp ǵana xalıqlarınıń ádebiyatı menen tıǵız baylanısta bolıp keldi. Al, jer júzlik ádebiyatta bolsa aytıslar júdá erte dáwirlerden baslap-aq orın alıp kelgen. Mısalı, biziń eramızǵa deyingi V ásirde-aq grek ádebiyatında Esxil, Sofokl usáǵan shayırlar bir-biri menen shayırlıq aytıslarǵa túsip otırǵan.¹

Bunday shayırlıq aytıslar Batis Evropanıń Orta ásirindegi keltlerdiń fillerinde de, sol túslik Franciyanıń truverlerine de, Oraylıq Evropadaǵı meystenzingerlerde de, Skandinaviya ellerinde skaldilerde de, ertedege Iran, Indiya ellerindegi mushoyralarda da, Araviyadaǵı muǵallaqatshılarda da bolǵan.²

Aytıs Orta Aziyadaǵı túrkiy tilles xalıqlar arasında da erte gezlerden baslap rawajlana baslaǵan. Buniń ayqın mısalı iretinde Maxmud Qashǵaridiń «Devonu luǵotit túrk» miynetinen orın alǵan XI ásirlerdegi túrkiy xalıqlardıń áqdebiy miyrası «Qıs penen jazdıń aytısın» keltiriwge boladı. Qashǵari bull miynetinde «tartishuv» sóziniń mánisin aytıs (spor, sostyazanie) mánilerinde túsindirip beredi.³ Sózlikte keltirilgen aytıs teksti de bul mánige bir qansha jaqınlasadı.

¹ Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. Т.ІІ. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1977; Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1988;

² Лихачёв Д. Будущее литературы как предмет изучения. – Журн. «Новый мир», 1969, № 9, с. 176.

³ Античная литература (Под редакцией проф. А.А.Тахо-Годи третье издание, переработанное). М.: «Просвещение», 1980, с. 133.

² Ауезов м. Айтыс өлендери. «Айтыс» кітабында, 2-т. Алматы: «Жазыўшы», 1965, 12-б.

³ Қашғари М. «Девону луготит түрк», 3-т. Ташкент: «Фан», 1970, с.193.

Aytista qis penen jazdın dialog formasındaǵı alma-gezek sóylesiwi arqalı ertedegi kóshpelilerdın turmısı, olardı qorshap turǵan sırtqı ortalıq, ǵábiyat qubılısları haqqında sóz baradı.

Biraq bul qis penen jazdın ápiwayı túrdegi sóylesiwi bolıp qoymastan, shayırlar aytısındaǵıday aytısıwshı táreplerdın óz artıqmashlıqların dálillew ushınǵı bolǵan jantalas keskin tartısı bolıp tabıladı. Bunda da shayırlar aytısındaǵıday hár bir aytısıwshı tárep óz artıqmashlıǵın kórsete otırıp, qarsılasınıń minin tabıwǵa umtıladı. Mısalı, qis óziniń jazdan artıqmash qásiyetlerim dep, qısta adamlardıń mıqlı bolatuǵınlıǵın, awırıwdın azayatuǵınlıǵın, qar jawıp kelesi jılǵa zúraátke tiykar salınatuǵının esaplasa, jaz óziniń jaǵımlı samalın, jaydarılıǵın, barlıq ján-jániwarlarǵa jaǵımlılıǵın, sharwaǵa qolaylıǵın buǵan qarsı qoyadı. Qıstın kórsetiwinshe jazdın mini-shıbın-shirkeyler menen jılanlardı kóbeyip jiberetuǵın bolsa, jazdın kórsetiwinshe qıstın mini-qalshıladaǵan qara suwıq boranı menen jer jáhándi pataslap, balshıq batpaqqa toltıratuǵını.

Biraq aytista jazdın qásiyetleri ústemlik etip, qıstın qáhárli tábiyatı ústinen jeńiske erisip

Jerin usı jeńilgen,

Kızıwımnan shegingen,

Ízǵar shashpay tirishilikke

Jıllılıq ber demin menen.

Shıǵarmada aytıstın tiykarǵı shártleriniń biri usı jeńiw, jeńiliw ólsheminiń saqlanıw otırıwına tiykarlanǵan bolsa kerek, belgili qazaq shayırı F.Ońǵarsınova bul aytıstı awdarǵanda «Qis penen jazdın aytısı» degen atama menen awdarǵan. Shıǵarmanıń haqıyqıy aytılıq xarakteri haqqındaǵı pikirlerdi alımlardan X.G.Koroglı menen M.A. Abdivaxidovtıń miynetlerinen¹ de kóriwimizge boladı.

Bul keltirilgen mısallar, birinshiden, shayırlar aytısınıń erte dáwirlerden baslap-aq dúnya júziniń kópshilik xalıqlarına ortaǵ dástúr bolǵanlıǵın da dálilleydi. Bul baylanıslardı, yaǵnıy joqarıdaǵı atı atalǵan ellerdegi aytıs úlgileriniń qazaq, qırǵız, qaraqalpaq xalıqlarındaǵı shayırlar aytısına jaqın keletuǵın qazaqtın kórnekli ilimpazı M.Awezov óziniń aytıs óleńleri haqqında jazǵan kólemli miynetinde² isenimli faktler menen dálillep kórsetse, aytıslar haqqındaǵı kólemli monografiyalıq miynetin avtorı M.Jarmuxamedov bul pikirlerdi Qazaqtaǵı shayırlar aytısınıń arablardaǵı muǵallaqatqa barınsha usas keletuǵınlıǵı mısalı menen jáne de tolıqtıra túsedı.³

M.Jarmuxamedovtıń bull pikirleriniń durıslıǵın kórnekli arabistler bolǵan X.A.Gibb penen I.Yu.Krachkovskiylerdin miynetlerinen de kóriwimizge boladı.

¹ Қараңыз: Короглы Х.Г. Узбекская литература. М.: «Высшая школа», 1976, с.83-85; Абдивахидов М. Формирование и развитие жанра муназаре в истории узбекской литературы. Ташкент, 1978, с.4-6.

² Айтыс, 2-т. Алматы: Жазыўшы, 1965, 12-б.

³ Қараңыз: Гибб Х.А. Арабская литература. М.: 1960, с.19; Крачковский И.Ю. Избранные сочинения, 2-т. М-Л, 1956, с. 247.

«...Bul (házir juwaplılıq, qosıq penen juwap qaytarıw, aytısıw A.K.) mongol-túrki urpaqlarına da táń qásiyet, -dep jazǵan edi bul haqqında qazaqtıń tungısh ilimpazı Ch.Valixanov - ...dala kóshpelileri shayırlıq penen sezimtalıqqa oǵada beyim keledi».⁴

Erte dáwirlerdegi aytıs qosıqları (juwap aytıları) xalqımızdıń turmıs tirishiligi, salt-dástúrleri menen sıbaylas bolıp, xalıqtıń jıynalǵan jerinde yaǵnıy toy merelerde, bayram seyillerinde jas jigiti-qızlardıń geshtek-otırıspalarında atqarılatuǵın hám onı atqarıwshılar shayırlıq tabiyatlı improvizator baqsı-jırawlar, háwesker házir juwabıy dilwar, sheshen jigiti-qızlar bolǵan.

Bul aytıs qosıqları (juwap aytıları) aytıs óneriniń eń dáslepki úlgileri bolıp, jıynalǵan xalıqtıń kewil-keypiyatın kóteriń, ruwxıy dúnyasın bayıtıw, estetikalıq talǵamın oyatıw, morallıq, etikalıq, logikalıq oy-pikir sezimlerin qalıplestiriń hám tamasha, oyın-zawıq maqsetinde bolǵan.

Mine, usı juwap aytıları professional aytıs óneri: shayırlar aytısınıń qalıplesiwinde tiykarǵı orındı tutqan. Jáne de, qaraqalpaq ádebiyatı tariyxında shayırlıq kásiptiń jırawshılıq ónerden (poeziyadan) jekelenip, ajıralıp, professional shayırlıq ónerdiń (sóz óneri) tuwılıwı menen de shayırlar aytısı ádebiyat maydanına kelgen. Sol sebepten, ádebiyatshı alım K.Allambergenov: - «shayırlar aytısı – qaraqalpaq ádebiyatında shayırlıqtıń kelip shıǵıwı menen tikkeley baylanısı bar poeziyamızdıń jetekshi janrlarınıń biri»² - dep kórsetip ótkeni de biykarǵa emes.

Juwap aytıları – xalqımızdıń kórkem awızeki dóretpeleriniń ishinde eń qızıqlı janr bolıp, tiykarınan improvizaciyalıq ónerdiń yamasa usıldıń tuwındısı bolıp tabıladı. Toy-merelerde ulıwma qız-jigitlerdiń tanısıw ushın arnayı shólkemlestirilgen geshtek-otırıspalarda saz-sáwbet penen birge juwap aytıları házil- degishpelerinde dástúrge aylanǵan. Atqarıwshıları tiykarınan jigiti menen qızlar, jigiti aǵası, qız jeńgeleri bolǵan. Aytıstıń mazmunı jaslardıń kúndelikli turmısı sóz etilip házillesiwge, basqılasıwǵa beyim boladı. Ásirese, sóz qádiri, sóylew mádeniyatı, talantı, aqıl-parasatı, sózge sheshenligi ayrıqsha bahalanǵan. Juwap aytılarında qız benen qızdıń yamasa jigiti penen jigittiń jeke jınıslıq aytıs dástúri ulıwma ushıraspaydı. Kóbinese, jınıslıq halda qızlar bir tárep, jigiti bir tárep bolıp aytısıw qubılısı bayqaladı.

Juwap aytılarında qız astarlı poetikalıq sóz benen tiyip, ilip sóylese, oǵan jigitilerden biri ılayıqlı poetikalıq sóz benen juwap qaytarıw kerek. Juwap aytılarınıń dástúrinde juwaptan jeńiliw uyat sanalǵan³. Geshtek-otırıspadaǵı házil-degishpelerge qatnasıwshı jigiti-qızlar ruxsatsız kirgen ayıp, juwapsız shıqqan ayıp sanalǵan⁴. Juwap aytılarındaǵı «Degishpeli jigiti degishpege keledi, degishpesiz jigiti góje ishpege keledi» - degen qatarlar da tastıyqlap tur. Mısalı:

⁴ Валиханов Ч. Сочинения. СПб, 1904, с. 192-193.

² Алламбергенов К. Қарақалпақ әдебиятында айтыс. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1989. – Б.17.

³ Дәуқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. Т.ІІ. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1977. – Б.131.

⁴ Мақсетов Қ., Тәжмуратов Ә. Қарақалпақ фольклоры. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 1979. – Б.136.

Jigit:

Kóke keldi degenge, kókeń keldi,
Qorazlardıń ishinde dákeń keldi,
Qızıq-qızıq qosıqtan ayt, shayır qız,
Tárep bolıp aytıspaqqa aǵań keldi.

Qız:

Búlbillerdiń qonǵanı gúl boladı,
Álemdegi bar sózdi til biledi,
Tárep bolıp kelipsiz, aytshı, aǵa-ay,
Shayırlıǵındı bul jerde kim biledi?

Jigit:

-Qosıq aytsam barlıǵın kúldiremen,
Jıyrik taydı qonaqqa mindiremen,
Qızıq-qızıq juwaptan ayt, shayır qız,
Shayırlıǵımdı men sonda bildiremen.

Qız:

-Taqıyadaǵı naǵıshtı tartıppediń?
Qara nargá júgińdi artıppediń?
Tárep bolıp aytısqa kelegápsız,
Bir-eki awız toylarda aytıppediń?⁵

Bul mısalǵa alınǵan juwap aytısında qız benen jigittiń jeke juwap aytısı kózge taslanadı.

Jigit qızdı sózden jeńiw ushın ózin kótermelep, «qorazlardıń ishindegi dákeń keldi» - dese, qız sıpayı, mádeniyatlı sózler menen onıń pátin qaytaradı. Bunday aytıslarda jeńiw ushın yamasa dilwarlıq penen tereń mánili, aqıllılıq penen juwap qaytarıw hár bir aytısker jigittiń de qızdıń da improvizaciyalıq talantına baylanıslı. Sóz óneriniń biyik shını shınlıq. Qanday júyrik, tapqır, improvizator shayır, juwabıy aytıs sheberi bolsa da, betpe-bet básekileskende haqıyqatlıqtan, shınlıqtan bet bura almaǵan. Mine, mısaldan kórinip turǵanıday, jigit qanshama juwabıy bolǵanı menen shınlıqtan qashıp qutıla almaǵan.

⁵ Қарақалпақ фольклоры (көп томлық). Т. 88-100. – Нөкіс: Илим, 2015. – Б.278.

REFERENCES

1. Пахратдинов Ө. Қарақалпақ әдебиятын оқытыу методикасы. – Нөкис: Билим, 2004. – 260 б.
2. Пахратдинов Ө., К.Алламбергенов, М.Бекбергенова. XX әсир қарақалпақ әдебияты тарийхы. (Сабақлық). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2011. – 608 б.
3. Аллаамбергенов К., Оразымбетов Қ. Қарақалпақ әдебияты. XI класс ушын сабақлық. – Нөкис: Билим, 2018. – 256 б.
4. Алеуов У., Жумабеков А.К. Общественно-педагогическая мысль древних тюрок. Ташкент: Фан, 2007. – 40 с.
5. Алеуова Р.Ш., Төрмуратова З.Т., Тлеуимбетова К.Д. Миллий хәм улыумаинсаныйлык кәдриятлар тийкарында балаларды әдеп-икрамлыкка тәрбиялау. Методикалык қолланба. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2011. – 52 б.